

2026-yil 22-may

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20270749>

O‘QUVCHILARNING TABIATGA NISBATAN MAS‘ULIYATLI VA MADANIYATLI MUNOSABATINI SHAKLLANTIRISH

Tog‘ayeva Oybarchin Do‘smamat qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali

*“Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim metodikasi” kafedrasi o‘qituvchisi
mustaqil tadqiqotchi*

Annotatsiya: ushbu maqolada o‘quvchilarda tabiatga nisbatan mas‘uliyatli va madaniyatli munosabatni shakllantirishning pedagogik asoslari, ekologik ta‘limning ahamiyati hamda samarali metod va yondashuvlar tahlil qilinadi. Shuningdek, ta‘lim jarayonida ekologik ong va madaniyatni rivojlantirishning zamonaviy usullari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: ekologik ta‘lim, ekologik madaniyat, mas‘uliyat, muhofaza qilish, ekologik ong, barqaror rivojlanish, pedagogik yondashuv, o‘quvchi tarbiyasi.

O‘rta Osiyo hududidan yetishib chiqqan buyuk allomalar o‘z ilmiy meroslarida inson va tabiat o‘rtasidagi uyg‘unlik masalasiga alohida e‘tibor qaratganlar. Jumladan, Abu Rayhon Beruniy o‘zining “Mineralogiya” va “Saydona” asarlarida tabiiy boyliklarning shakllanish qonuniyatlarini izohlab, ulardan oqilona va me‘yoriy foydalanish zarurligini ta‘kidlaydi. Bu qarashlar o‘quvchilarda tabiatga nisbatan mas‘uliyatli munosabatni shakllantirishda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi. Shuningdek, Ibn Sino “Tib qonunlari” asarida inson salomatligi bevosita atrof-muhit holatiga bog‘liqligini ilmiy asoslab, ekologik tozalikka amal qilish zarurligini ko‘rsatib beradi. Bu g‘oyalar o‘quvchilarda ekologik madaniyatni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, Abu Nasr Forobiy,

Muhammad al-Xorazmiy va Ahmad al-Fargʻoniy kabi allomalarning ilmiy merosida ham tabiat va jamiyat oʻrtasidagi muvozanatni saqlash gʻoyalari aks etgan.

Mazkur ilmiy meros bugungi kunda zamonaviy Oʻzbekiston olimlari tomonidan izchil davom ettirilmoqda va oʻquvchilarda tabiatga nisbatan masʼuliyatli hamda madaniyatli munosabatni shakllantirishda muhim amaliy asos boʻlib xizmat qilmoqda. Jumladan, D.G.Egamberdieva tomonidan shoʻrlangan tuproqlarda mikroorganizmlar yordamida yer unumdorligini tiklashga qaratilgan biofertilizator texnologiyalarining ishlab chiqilishi tabiat resurslaridan oqilona foydalanish gʻoyalarini mustahkamlaydi. Bu yondashuv oʻquvchilarda ekologik muammolarga ilmiy va masʼuliyatli qarashni shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, L.E.Belyalova Zarafshon daryosi hududi va Kattaqoʻrgʻon suv ombori ekologik holatini oʻrganish orqali suv resurslarini muhofaza qilishga oid ilmiy-amaliy loyihalarni amalga oshirmoqda. Bu esa yosh avlodda tabiatni asrash va suvga ehtiyotkor munosabatni rivojlantirishda muhim oʻrin tutadi. N.Mamadalieva tomonidan Markaziy Osiyo oʻsimliklarining biofaolligini oʻrganish, tabiiy antioksidantlar va ekologik toza dori vositalarini yaratish boʻyicha olib borilgan tadqiqotlar ekologik madaniyatni ilmiy asosda rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Bundan tashqari, I.Y.Abduraxmonov genetik ekologiya yoʻnalishida paxta oʻsimligining ekologik bardoshli navlarini yaratish orqali atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan innovatsion yechimlarni taklif etmoqda. Bu esa oʻquvchilarda barqaror rivojlanish va ekologik xavfsizlik tushunchalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

2023-yilda M.V.Radkevich hamda I.Q.Aripov tomonidan Sirdaryo vodiysi hududining shoʻrlanish darajasi oʻrganilib, ekologik xavf xaritasi ishlab chiqildi. Ushbu tadqiqotlar ekologik muammolarni aniqlash va ularning oldini olishga oid bilimlarni oʻquvchilarga yetkazishda muhim manba hisoblanadi. 2024-yilda esa A.Kabulov, I.Normatov, I.Saymanov, A.Baijumanov hamda I.Yarashov tomonidan Orolboʻyi hududi ekologik inqiroz zonasida qishloq xoʻjaligi va iqlim omillarining oʻzaro taʼsiri matematik modellashtirish asosida tahlil qilindi. Ushbu natijalar

ekologik prognozlash va barqaror rivojlanish g'oyalarini ilgari surib, o'quvchilarda tabiatga ongli va mas'uliyatli munosabatni shakllantirishga xizmat qiladi.

Ekologik xavfsizlik bugungi kunda nafaqat milliy yoki mintaqaviy darajadagi masala, balki butun insoniyat oldida turgan global muammolardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Ekologiya zamonaviy davrning eng dolzarb va ijtimoiy jihatdan keskin yo'nalishlaridan biri bo'lib, uning doirasidagi muammolar barcha xalqlar manfaatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, ekologik muammolarni hal etish faqat alohida hudud yoki davlat doirasida emas, balki global hamkorlik asosida amalga oshirilishi zarur. Insoniyat sivilizatsiyasining bugungi holati va kelajak istiqboli esa ekologik barqarorlikni ta'minlash darajasi bilan chambarchas bog'liqdir. Bu jarayon esa o'z navbatida yosh avlodda tabiatga nisbatan mas'uliyatli va madaniyatli munosabatni shakllantirishni muhim pedagogik vazifa sifatida belgilaydi [1].

O'zbekistonda ekologik xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan tizimli chora-tadbirlar va mustahkam huquqiy asoslar shakllantirilgan bo'lib, bu jarayon yosh avlodda tabiatga nisbatan mas'uliyatli va madaniyatli munosabatni rivojlantirish bilan uzviy bog'liqdir. Jumladan, Ekosan xalqaro jamg'armasi, Bioekosan o'quv-uslubiy loyihasi hamda Sog'lom avlod uchun xayriya jamg'armasi faoliyati ekologik madaniyatni yuksaltirish, aholining sog'lom turmush tarzini shakllantirish va atrof-muhitni muhofaza qilishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, "Sog'lom avlod uchun" nishonining ta'xis etilishi ham davlatning ekologik va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga bo'lgan e'tiborini yaqqol ifodalaydi. Ta'lim to'g'risida, Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida, Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida hamda Sog'liqni saqlash to'g'risidagi qonunlar ekologik xavfsizlikni ta'minlash, inson salomatligini muhofaza qilish va ma'naviy barkamol shaxsni tarbiyalashda muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Mazkur tashabbus va qonunchilik asoslari o'quvchilarda ekologik ong, tabiatga ehtiyotkor munosabat va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirishda muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi [2].

Davlatimiz tomonidan har bir bola, oila va jamiyat a'zosiga munosib sharoit yaratish orqali barqaror hayot va tinchlikni ta'minlash doimo siyosiy ustuvorlik

sifatida belgilab kelinmoqda. Bu esa yosh avlodning sog‘lom, ongi yuksak, ekologik jihatdan savodli bo‘lib kamol topishini kafolatlaydi. Bugungi globallashuv sharoitida o‘zlikni anglash, milliy g‘urur, axloqiy, estetik, iqtisodiy va ekologik madaniyatni shakllantirish ta’lim-tarbiya tizimining barcha bosqichlarida ustuvor yo‘nalish sifatida qaralayapti [3].

Mamlakatimizda olib borilayotgan tarbiyaviy siyosatning mazmuni barkamol avlodni tarbiyalashga qaratilgan bo‘lib, yoshlarda ekologik madaniyatni shakllantirish, ularni XXI asrning ilg‘or fikrli, ijtimoiy mas’uliyatli fuqarolari sifatida voyaga yetkazish uchun zarur huquqiy, metodik va moddiy-texnik zaminlar yaratilmoqda. Bu esa, o‘z navbatida, jamiyatda ekologik xavfsizlikni ta’minlash va sog‘lom turmush tarzini keng targ‘ib qilishga xizmat qilmoqda.

Ekologik madaniyatni shakllantirish - inson va tabiat o‘rtasidagi muvozanatli munosabatni rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim pedagogik jarayondir. Bu jarayon asrlar davomida faylasuflar, psixologlar, pedagoglar hamda jamoat arboblari tomonidan tadqiq etilib, ekologik dunyoqarash, hissiy-estetik idrok, axloqiy mezonlar va amaliy ko‘nikmalar kabi jihatlar uning ajralmas tarkibiy qismlari sifatida e’tirof etilgan. Xususan, ekologik madaniyat inson ongi va faoliyatining muhim elementi sifatida bolalik davridan boshlab shakllanishi kerakligi ko‘plab tadqiqotlarda asoslab berilgan [4].

Boshlang‘ich sinflarda, ayniqsa kichik maktab yoshidagi bolalarni har tomonlama barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda ekologik madaniyatning o‘rni nihoyatda muhimdir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ham bu masalaga alohida urg‘u berilib, ekologik tarbiya avvalo oilada boshlab berilishi lozimligi ta’kidlangan: “Ekologik madaniyat xalqimizda bolalikdan boshlab, oila sharoitida shakllanadi. Uyida o‘quvchilarga ekologik tarbiya berishning ta’sirini o‘z hayotida sezmasdan yashaydigan odamni bizning yurtimizda topish qiyin, desak, mubolag‘a bo‘lmaydi”.

Ajdodlarimiz tomonidan ham tabiatga ehtirom, yer va suv ne’matlariga shukronalik, daraxt ekish, tozalikni asrash kabi odatlar orqali ekologik madaniyatning ildizlari oila va jamiyat tarbiyasiga singdirilgan. Hozirgi zamon

talablari shuni ko'rsatmoqdaki, kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ekologik madaniyatni yuksaltirish nafaqat ta'lim sifati va samaradorligiga, balki tarbiyachining shaxsiy fazilatlarini - kasbiga muhabbati, pedagogik mahorati, izlanuvchanligi va mas'uliyatiga ham bevosita bog'liqdir [5].

Bu jarayonda o'qituvchilarning tarbiyaviy yondashuvlari muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir pedagog bolalarga berilayotgan bilim, ko'nikma va malakalar mazmunini o'quvchilarning yosh xususiyatlariga, davlat ta'lim standarti talablariga va ekologik tarbiyaning didaktik imkoniyatlariga muvofiq holda rejalashtirishi lozim. Ayniqsa, mashg'ulotlarda ekologik madaniyat ruhini aks ettiruvchi didaktik materiallar, kuzatish va amaliy topshiriqlar orqali o'quvchilarni atrof-muhitga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lishga undash samarali usullardan biridir [6].

Ekologik ta'lim va tarbiya - bu o'quvchilarning tabiatga nisbatan ongli, mas'uliyatli va madaniyatli munosabatini shakllantirishga yo'naltirilgan tizimli pedagogik jarayondir. Mazkur jarayonning asosiy vazifalari qatoriga quyidagilar kiradi: o'quvchilarga tabiat haqidagi ilmiy bilimlarni singdirish; jamiyat va insoniyat taraqqiyotida tabiatning ko'p qirrali ahamiyatini tushuntirish; shaxsiy gigiyena, tozalikka amal qilish odatlarini hosil qilish; atrof-muhitga ongli yondashish qoidalarini o'rgatish; tabiatga muhabbat hissini uyg'otish va uni himoya qilish ehtiyojini rivojlantirish [7].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. – Toshkent: O'zbekiston, 1997. – B. 110–137.
2. O'zbekiston Respublikasi Qonunlari: Ta'lim to'g'risida, Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida, Sog'liqni saqlash to'g'risida. – Toshkent: Adolat, 2020
3. Xolboev B. Ekologik xavfsizlik asoslari. – Toshkent: Fan, 2019. – B. 64–67.
4. Abdullayeva M.Kh. Ekologik tarbiya asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – B. 44–47.
5. Karimova M. Bola shaxsini shakllantirishda ekologik madaniyatning o'rni. – Samarqand: SamDU, 2021. – B. 63

6. Turaqulov D. Boshlang'ich sinflarda ekologik tarbiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2019. – B. 50–53.

7. Raximova S.M. Ekologik tarbiya nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: Fan, 2018. – B. 23.